

PROGETTO

STUDIO DEI BIOMARKERS RETINICI E COROIDEALI IN PAZIENTI AFFETTI DA
DEGENERAZIONE MACULARE RE SENILE (AMD)

Studio MOLIERE

Proponente:

Dr.ssa Vujosevic Stela

Unità di Retina Medica & Imaging- MultiMedica
IRCCS MultiMedica – Ospedale San Giuseppe

E-mail: stela.vujosevic@multimedica.it; stela.vujosevic@unimi.it

FONDI disponibili o in sottomissione: NA

SCOPO del Progetto: pubblicazione

Servizi MultiMedica a supporto:

- **Data management : Servizio Data Management aziendale**
- **Servizio Biostatistica: Dott.ssa Elena Tagliabue**

Patologia: DEGENERAZIONE MACULARE LEGATA ALL'ETÀ

TITOLO: STUDIO DEI BIOMARKERS RETINICI E COROIDEALI IN PAZIENTI AFFETTI DA DEGENERAZIONE MACULARE SENILE (AMD)- Studio MOLIERE

Introduzione:

Lo scopo generale dello studio è l'analisi dei biomarkers retinici e coroideali in pazienti affetti da Degenerazione Maculare Senile (AMD), mediante l'utilizzo di tecniche di imaging multimodale. Queste osservazioni permettono di ottimizzare la diagnosi e l'approccio terapeutico.

Background:

La degenerazione maculare senile (Age-related Macular Degeneration- AMD) è una malattia che colpisce la regione maculare della retina, causando una perdita progressiva della visione centrale (1,2). Allo stadio iniziale comprende segni clinici come drusen e anomalie dell'epitelio pigmentato retinico mentre in stadio avanzato, può essere classificata come neovascolare (nota anche come umida o essudativa) o non neovascolare (nota come atrofica, secca o non essudativa). La forma tardiva provoca la perdita dell'acuità visiva centrale, portando a disabilità visive gravi e permanenti con conseguente cecità legale, ed ha un impatto importante sulla qualità della vita e sull'indipendenza funzionale. Nel 2020 il numero di persone affette da AMD a livello globale contava circa 200 milioni di pazienti, ed entro il 2040 si pensa che arriverà a quasi 300 milioni (3), ponendo così un grave problema di salute pubblica con sostanziali implicazioni socioeconomiche. Sebbene tale patologia, rimanga la terza causa principale di grave perdita irreversibile della vista in tutto il mondo, la cecità legale e la disabilità visiva sono diminuite in incidenza dall'introduzione dei trattamenti mirati intravitreali in grado di bloccare i fattori pro-angiogenici (1,2,4,5).

Le lesioni caratteristiche dell'AMD sono le drusen, visibili clinicamente sia nella macula che nella periferia retinica. La fotografia a colori del fondo oculare e l'esame clinico possono essere utilizzati per documentare le drusen in base alla loro dimensione come dure (o piccole), medie (>63 µm) o grandi (>125 µm) (6). All'esame istologico e al microscopio elettronico, le drusen, in particolare le drusen di grandi dimensioni, corrispondono a depositi lineari basali che contengono materiale membranoso e si trovano tra la membrana basale dell'epitelio pigmentato retinico e lo strato collagene interno della membrana di Bruch (7).

Le drusen sono costituite da vari componenti, tra cui lipidi neutri con colesterolo esterificato e non esterificato (>40% del volume) (8) più di 129 diverse proteine (9) — tra cui TIMP3, vitronectina, β-amiloide, apolipoproteine (E, B, A-I, C-I e C -II), e proteine coinvolte nella regolazione del complemento e ioni zinco e ferro (10).

Per quanto riguarda l'AMD neovascolare, i sottotipi di neovascolarizzazione coroideale sono classificati in base alla sede di sospetta neovascolarizzazione nella retina (11).

L'atrofia geografica, un'altra manifestazione tardiva dell'AMD, è caratterizzata dalla perdita delle cellule dell'epitelio pigmentato retinico, dei fotorecettori sovrastanti e dei capillari coroideali sottostanti (12). Studi istologici suggeriscono che, nell'atrofia geografica, si verifica prima l'atrofia dell'epitelio pigmentato retinico, seguita dalla degenerazione del coriocalpillare (12).

Tre ampi studi basati sulla popolazione: il Blue Mountains Eye Study (BMES), il Beaver Dam Eye Study (BDES) and Rotterdam Study (RS) hanno fornito dati riguardanti la prevalenza di AMD e la sua incidenza sulla popolazione (13).

Molti fattori di rischio sono stati identificati per l'AMD. L'età è di gran lunga il fattore di rischio più importante, con quasi tutti i casi tardivi di AMD che si verificano in persone di età superiore ai 60 anni. L'incidenza di AMD risulta inoltre maggiore nelle donne che negli uomini per tutti i gruppi di età. I dati della metanalisi di 14 studi di coorte basati sulla popolazione nell'European Eye Epidemiology consortium (14) hanno inoltre dimostrato che la prevalenza complessiva si avvicina al 13,2% per l'AMD precoce e al 3,0% per l'AMD tardiva per le persone di età pari o superiore a 70 anni. Questo modello risulta simile a quello registrato nel BDES, in cui l'incidenza a 5 anni di AMD era inferiore del 60% per ogni generazione successiva, come definito dall'anno di nascita (1901–24, 1925–45, 1946–64 e 1965–84) (15).

Studi di popolazione hanno dimostrato inoltre, come i bianchi europei abbiano una prevalenza quasi doppia di AMD precoce, intermedia ed avanzata rispetto ad asiatici e africani. (3) La prevalenza di Atrofia Geografica (GA) è stata dimostrata sempre come maggiore nei bianchi europei rispetto a africani, asiatici e ispanici.

E' stato anche recentemente dimostrato che i pazienti ad alto rischio di sviluppare AMD hanno una bassa aderenza a stili di vita sano e alimentazione corretta. (16) Molto più recentemente invece, una nuova associazione è stata riscontrata tra un sottogruppo di malattie vascolari ad alto rischio e le lesioni tipiche da AMD intermedia, quali le drusen e i depositi drusenoidi subretinici (SDD). Per la prima volta è stato dimostrato che esiste una forte associazione tra l'ampia categoria di malattie cardio-vascolari e ictus e soggetti con SDD. Gli SDD deriverebbero quindi da un danno ipossico ai fotorecettori a causa del deficit di perfusione associato a malattie vascolari ad alto rischio.

Il colesterolo inoltre gioca un ruolo sia nell' AMD che nelle malattie aterosclerotiche (ASD). Sebbene livelli di HDL elevato aumentino il rischio di AMD, l'HDL basso è un rischio invece per l'ASD che a sua volta è stato dimostrato essere un fattore di rischio per lo sviluppo di SDD. Quindi, bassi livelli di HDL rappresentano un rischio per gli SDD. (17)

Recentemente lo sviluppo di nuove ed innovative tecniche di imaging ha permesso la visualizzazione nel dettaglio, quasi come a livello istologico, delle strutture anatomiche retiniche e coroideali e la loro conseguente trasformazione in corso di malattia. In questo modo risulta possibile individuare in modo precoce, la comparsa della malattia, permettendo ai pazienti di accedere al trattamento con tempestività, migliorandone la percentuale di successo terapeutico, e di verificare la risposta e l'efficacia del trattamento stesso da parte del medico retinologo (18,19).

Razionale: lo scopo di questo studio osservazionale prospettico è quello di identificare i biomarkers anatomici specifici, attraverso l'utilizzo di tecniche di imaging multimodale (multimodal imaging), in grado di predire ed analizzare la progressione della malattia e la risposta al trattamento con i farmaci intravitreali, che costituiscono il gold standard nella cura delle forme avanzate di AMD.

Tipo di studio: osservazionale prospettico/ creazione registro dati

Obiettivo primario: L'obiettivo primario è quello di valutare il ruolo di diversi imaging biomarkers nella gestione dei pazienti con AMD secondo la normale pratica clinica.

Obiettivi secondari: Monitorare la risposta ai trattamenti e fornire al paziente il miglior trattamento disponibile basandosi sulle caratteristiche anatomiche retiniche e coroideali.

Variabili di interesse da raccogliere: I dati clinici e strumentali di multimodal imaging per la valutazione dei biomarkers retinici e coroideali di malattia.

Numerosità del campione: trattandosi di uno studio di Registro saranno arruolati tutti i pazienti afferenti all'unità di retina medica e imaging

Tipo di Analisi Statistica: Utilizzo del test ANOVA per la valutazione dei fattori diagnostici e delle caratteristiche anatomiche retiniche e coroideali con diverse tecniche di imaging.

Descrizione della Popolazione - Soggetti in studio: Tutti i pazienti afferenti all' unità di retina medica e imaging con diagnosi di AMD.

UO di riferimento e sede- UO di Retina Medica & Imaging, MultiMedica SpA -Ospedale San Giuseppe/IRCCS MultiMedica

Procedure di studio: visite ambulatoriali ed esami strumentali eseguiti per normale pratica clinica con estrazione dati da sistemi di refertazione per accessi ambulatoriali di visite oculistiche. **I dati saranno inseriti e analizzati in forma pseudonimizzata.**

Schema di visite e procedure per ogni visita: L'utilizzo di tecniche di multimodal imaging: OCT, OCT Angiography, foto a colori del fondo oculare, autofluorescenza con diverse lunghezze d'onda, microperimetria, angiografia con fluoresceina e/o verde di indocianina, secondo la normale pratica clinica

Data Base di progetto: I dati saranno raccolti in file Excel

Procedure di normale pratica clinica: si, non sono previste procedure extra-routine.

Consenso informato: si

Bibliografia

- 1) Coleman HR, Chan CC, Ferris FL 3rd, Chew EY. Age-related macular degeneration. Lancet 2008; 372: 1835-45.
- 2) Lim LS, Mitchell P, Seddon JM, Holz FG, Wong TY. Age-related macular degeneration. Lancet 2012; 379: 1728-38.
- 3) Wong WL, Su X, Li X, et al. Global prevalence of age-related macular degeneration and disease burden projection for 2020 and 2040: a systematic review and meta-analysis. Lancet Glob Health 2014; 2: e106-16.
- 4) Bourne RR, Stevens GA, White RA, et al. Causes of vision loss worldwide, 1990-2010: a systematic analysis. Lancet Glob Health 2013; 1: e339-49.

- 5) Mitchell P, Liew G, Gopinath B, et al. Age-related Macular Degeneration. *Lancet* 2018; Sep 29; 392(10153): 1147-1159.
- 6) Green WR. Histopathology of age-related macular degeneration. *Mol Vis* 1999; 5: 27.
- 7) Li CM, Clark ME, Rudolf M, Curcio CA. Distribution and composition of esterified and unesterified cholesterol in extra-macular drusen. *Exp Eye Res* 2007; 85: 192–201.
- 8) Rudolf M, Clark ME, Chimento MF, Li CM, Medeiros NE, Curcio CA. Prevalence and morphology of druse types in the macula and periphery of eyes with age-related maculopathy. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 2008; 49: 1200–09.
- 9) Curcio CA, Johnson M, Huang JD, Rudolf M. Aging, age-related macular degeneration, and the response-to-retention of apolipoprotein B-containing lipoproteins. *Prog Retin Eye Res* 2009; 28: 393–422.
- 10) Gass JDM. *Stereoscopic atlas of macular diseases*, 4th edn. St Louis: Mosby, 1998.
- 11) Freund KB, Ho IV, Barbazetto IA, et al. Type 3 neovascularization: the expanded spectrum of retinal angiomatous proliferation. *Retina* 2008; 28: 201–11.
- 12) Garrity ST, Sarraf D, Freund KB, Sadda SR. Multimodal Imaging of Nonneovascular Age-Related Macular Degeneration. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 2018, Mar 20:59(4).
- 13) Klein R, Meuer SM, Myers CE, et al. Harmonizing the classification of age-related macular degeneration in the three-continent AMD consortium. *Ophthalmic Epidemiol* 2014; 21: 14–23.
- 14) Colijn JM, Buitendijk GHS, Prokofyeva E, et al. Prevalence of age-related macular degeneration in Europe: the past and the future. *Ophthalmology* 2017; 124: 1753–63.
- 15) Cruickshanks KJ, Nondahl DM, Johnson LJ, et al. Generational differences in the 5-year incidence of age-related macular degeneration. *JAMA Ophthalmol* 2017; 135: 1417–23.
- 16) de Koning-Backus, A.P.M.; Kieft-de Jong, J.C.; van Rooij, J.G.J.; et al. Lifestyle Intervention Randomized Controlled Trial for Age-Related Macular Degeneration (AMD-Life): Study Design. *Nutrients* 2023, 15, 602.
- 17) Ledesma-Gil G, Otero-Marquez O, Alauddin S, et al. Subretinal drusenoid deposits are strongly associated with coexistent high-risk vascular diseases. *BMJ Open Ophthalmology* 2022
- 18) Schmidt-Erfurth U, Waldstein SM. A paradigm shift in imaging biomarkers in neovascular age-related macular degeneration. *Prog Retin Eye Res* 2016, Jan;50:1-24.

- 19) Guymer R, Wu Z. Age-related macular degeneration (AMD): More than meets the eye. The role of multimodal imaging in today's management of AMD-A review. Clin Exp Ophthalmol 2020, Sep; 48(7):983-995.